

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR PENALE

PRIVACY RIGHT IN CRIMINAL PROCEEDINGS

CARAJELEASCOV Cristina,

Doctorandă, USM

CZU: 342.721:343.13

DOI: 10.5281/zenodo.6627800

Summary

The priority of each state of law is to guarantee the observance of the right to inviolability of the privacy of every person under its jurisdiction. Due to the fact that the privacy right is not an absolute right, both national and international normative acts allow the interference of state authorities under exhaustive conditions provided by law that directly contribute to the achievement of the purpose of criminal proceedings. During criminal proceedings, the investigating judge is in charge of the supervision of the observance of human rights when carrying out criminal prosecution actions adversely affecting the rights of the persons involved. The importance of judicial control is outlined by the fair, equidistant and objective assessment of the acceptance of the interference in terms of its proportionality compared to the aim pursued.

Keywords: *criminal proceedings, privacy, human rights, interference, proportionality, judicial control*

Fiecare individ în parte se bucură de inviolabilitatea vieții sale private fiind fundamentul existenței sale. Importanța respectării dreptului la inviolabilitatea vieții private derivă din reglementările riguroase la acest compartiment. Art.12 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, proclamă că, nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viața sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondența sa, nici la atingeri aduse onoarei și reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri. Art.8 alin.(1) al Convenției Europene a Drepturilor Omului, prevede că orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale. Legea supremă a Republicii Moldova, la art. 28 prevede că statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată. Art. 15 alin.(1) al Codului de procedură penală, enunță că, orice persoană are dreptul la inviolabilitatea vieții private, la confidențialitatea vieții intime, familiale, la protejarea onoarei și demnității personale. În cursul procesului penal, nimeni nu este în drept să se implice în mod arbitrar și nelegitim în viața intimă a persoanei.

Formula constituțională sugerează prezumția că persoanele deja au aceste drepturi, că există o coabitare între aceste drepturi și funcțiile statului și nu este nevoie de a face o constatare sau o declarație în acest sens. Intenția legiuitorului este de a pune limite la imixtiunile posibile ale statului și-l obligă să respecte, o obligație pasivă, și să ocrotească, o obligație activă, viața intimă, familială și priva-

tă a persoanelor. [7, 128] Anume restrângerea exercițiului drepturilor persoanei, prevăzute la art.54 al Constituției, urmează fi transpuse meticolos în actele normative în vederea neadmiterii încălcării drepturilor persoanelor antrenate în procesul penal. Însăși neadmiterea încălcărilor nu presupune din star inexistența acestora, dar încălcarea să fie în strictă corespundere cu garanțiile procesuale asigurate de legislația în vigoare.

Conceptul vieții private înglobează în sine o varietate extinsă a existenței umane. În cadrul procedurilor penale sub aspectul vieții private se include inviolabilitatea persoanei, domiciliului, proprietății și corespondenței. Spectrul acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație prin caracterul specific al realizării sale și a informației obținute în rezultatul efectuării acestora au un impact inevitabil asupra vieții private a persoanei.

Apreciind importanța respectării dreptului persoanei la viața privată, legiuitorul a prevăzut drept componentă de infracțiune la art.177 Cod penal, încălcarea inviolabilității vieții personale, presupunând „*Culegerea ilegală sau răspândirea cu bună-știință a informațiilor, ocrotite de lege, despre viața personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimțământul ei, drept agravante fiind prevăzută utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației*”. Modalitatea de acumulare a informației ce face parte din spectrul vieții private este strict reglementată în actele normative, presupunând înregistrarea audio, video, interceptarea convorbirilor, ridicarea trimiterilor poștale, fotografierea, etc., realizate fără autorizarea prealabilă și contrar prevederilor legale este pasibilă sancționării.

Noțiunea de „viață privată” la care se referă art. 8 al Convenției, nu poate fi definită cu precizie. După cum s-a spus, este vorba despre o noțiune al cărei conținut variază în funcție de epoca la care se raportează, de societatea în cadrul căreia individul trăiește și chiar de grupul social căruia acesta îi aparține. [1, p.598]

Curtea Europeană a Drepturilor Omului operează cu conceptul obligațiilor pozitive și obligațiilor negative ale statului în coraport cu dreptul la respectarea vieții private a persoanei. Astfel, drept obligație pozitivă fiind asigurarea protecției elementelor constitutive ale vieții private și obligația negativă fiind abținerea de la intervențiile nejustificate ale agenților statului în drepturile persoanei. Cu toate acestea fiecărui stat membru i se oferă o marjă de apreciere care urmează a fi justificată în fiecare speță separat, motivând proporționalitatea acțiunii. Marja de apreciere se aplică prin asigurarea de către autoritățile statului a garanțiilor necesare în vederea realizării ingerinței în dreptul persoanei. Iarăși revenim la postulatul conform căruia definirea vieții private în mare parte depinde de societate, astfel, judecătorii naționali sunt cei care cunosc cel mai bine realitățile din cadrul societății, Curtea oferindu-le marja de apreciere în procesul de justificare a ingerinței.

Orice limitare a unui drept relativ (calificat) prevăzut de Convenție presupune justificarea acesteia conform testului de proporționalitate, analiza fiecărui element fiind obligatorie. Dacă nu este întrunit vreunul din elementele testului de

proporționalitate, limitarea este disproporționată. Testul de proporționalitate își găsește fundamentarea în al doilea paragraf al articolului 8 al Convenției și conține următoarele elemente: *scopul legitim și necesitatea într-o societate democratică*. Scopul proporționalității constă în primul rând în a vedea dacă limitarea dreptului fundamental al justițiabilului este justificată, iar în al doilea rând de a pune în balanță limitarea cu beneficiul adus interesului legitim general sau cu beneficiul pe care l-ar avea alți particulari. [8, p.160]

Așadar, pentru a determina cert dacă a fost încălcat dreptul persoanei la inviolabilitatea vieții private în cadrul procedurilor penale, circumstanțele individuale ale speței urmează a fi supuse testului de proporționalitate. Proporționalitatea limitării dreptului la viața privată este apreciat de către judecătorul de instrucție, acesta deținând pârghiile legale de apreciere a necesității ingerinței într-un stat democratic contrabalansând cu interesele generale a societății.

La realizarea percheziției, interceptării convorbirilor telefonice, ridicării descifrărilor convorbirilor telefonice, a informației din rulajele bancare, aplicarea secheștrului în cadrul urmăririi penale, monitorizarea prin sisteme informatice, etc., toate acțiunile ce limitează drepturile persoanei fiind supuse controlului judecătoresc având menirea de a asigura aprecierea proporționalității acțiunii minimalizând aspectul arbitrar. Ori, introducerea instituției judecătorului de instrucție în legislația națională facilitează garantarea respectării drepturilor persoanei în procesul penal prin analiza și justificarea ingerinței în fiecare caz aparte.

Din perspectiva realizării testului de proporționalitate, subiectul abilitat, aici avem în vedere judecătorul de instrucție care autorizează efectuarea acțiunii procesuale, urmează să bifeze în consecutivitate toate componentele testului: legalitatea, scopul legitim, necesitatea într-un stat democratic, proporționalitatea și doar atunci poate fi realizată acțiunea.

Orice ingerință a unei autorități publice în exercitarea dreptului unei persoane la respectarea vieții private și a corespondenței trebuie să fie „prevăzută de lege”. Această expresie nu implică doar respectarea legislației interne, ci se referă, de asemenea, la calitatea acestei legislații, care trebuie să fie compatibilă cu statul de drept. Legislația națională trebuie să fie clară, previzibilă și suficient de accesibilă. [6, p.9] Aspectul clar, previzibil și accesibil fiind asigurat de către stat prin instituțiile sale, astfel claritatea și previzibilitatea legii se asigură prin reglementarea ingerinței în acte normative accesibile publicului, textul fiind compus din cuvinte clare pe înțelesul tuturor cu indicarea condițiilor în care agenții statului pot purcede la realizarea unei oarecare acțiuni procesuale, accesibilitatea se asigură prin publicarea în Monitorul Oficial. Dacă să exemplificăm prin prisma percheziției, efectuarea acestei acțiuni procesuale este reglementată în Codul de procedură penală, în termeni clari, care indică concret scopul acțiunii, condițiile de autorizare, procedura de efectuare, modalitatea de contestare, astfel ca orice persoană vizată să cunoască întinderea garanțiilor procedurale care îi sunt oferite.

Cu referire la al doilea element al testului de proporționalitate, alin.(2) art.8 CEDO, indică exhaustiv condițiile scopului legitim urmărit, și anume ca acțiunea să fie necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora. Astfel, pentru a întruni legitimitatea scopului urmărit este suficientă întrunirea unui singur component din cele enumerate. În vederea realizării scopului procesului penal la realizarea acțiunilor procesuale cu impact asupra vieții private a persoanei poate fi invocat oricare din scopurile elucidate supra, asigurarea securității naționale, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, fie că fapta infracțională s-a consumat sau este în proces de desfășurare, prin acțiunile procesuale urmând a identifica făptuitorii, fie a dobândi probe în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor, cu contracararea activității infracționale, toate acestea în ansamblu vin spre ajustarea cadrului normativ în vederea creării condițiilor necesare și optime spre o bună coexistență dintre stat – individ.

Limitarea trebuie să fie necesară într-o societate democratică. Acest element presupune că impactul negativ al limitării urmează să fie mai mic decât beneficiul obținut în legătură cu realizarea scopului legitim. Trebuie să se stabilească dacă limitarea dreptului la respectarea vieții private poate să atingă scopul urmărit, fără să existe o alternativă mai puțin restrictivă. Adjectivul necesar implică existența unei necesități sociale stringente și nu trebuie echivalat cu alte calificative, precum rezonabil, admisibil, folositor sau dezirabil. Acest criteriu nu este unul formal. Trebuie să se motiveze necesitatea beneficiului urmărit prin limitarea dreptului, ca fiind opus valorilor protejate prin articolul disputat. Însăși existența beneficiului nu atrage posibilitatea limitării legitime a libertății de exprimare. Beneficiul urmărit trebuie să fie unul stringent. Criteriile utilizate pentru determinarea unei limitări admisibile depind de circumstanțele speței, însă orice limitare trebuie să fie bazată pe motive rezonabile și suficiente. [8, p.161]

După cum a fost enunțat supra, fiecare ingerință admisă urmează a fi justificată prin realizarea testului de proporționalitate. În fiecare caz separat, vor fi examinate circumstanțele individuale ale cauzei, printre care gravitatea infracțiunii cercetate, existența altor probe care în mod obiectiv stabilesc anumite împrejurări și impun necesitatea autorizării acțiunii procesuale, numărul de participanți la comiterea infracțiunii, modalitatea săvârșirii infracțiunii, tehnologiile aplicate la comiterea infracțiunii, impactul acțiunii procesuale în dependență de locul realizării acesteia asupra altor persoane neimplicate în comiterea infracțiunii, importanța datelor obținute în rezultatul efectuării acțiunii procesuale, etc., aceste circumstanțe pot fi dezvoltate perpetuu, evoluția activității infracționale scoate la iveală tehnologiile progresiste care necesită un răspuns pe măsură să inhibeze infracționalitatea.

Un principiu autoproclamat, căpătând o existență de sine stătătoare în jurisprudența Curții, este proporționalitatea, adică proporționalitatea ingerinței cu scopul urmărit, care după părerea noastră are cea mai mare conotație în aspectul aprecierii existenței / inexistenței violării drepturilor prevăzute de Convenție.

Un alt aspect interesant al principiului proporționalității este cel că acesta nu se regăsește expres în paragraful 2 al art.8 din Convenție. Anume sub aspectul proporționalității poate fi evaluată obiectiv o ingerință admisă în drepturile persoanei.

Jurisprudența Curții conține soluții care ne conduc la formularea unui principiu în materie: proporționalitatea între ingerința produsă și scopul urmărit presupune determinarea existenței unei nevoi sociale imperioase care a impus-o. Interesele în prezenta formulare nu sunt numai cele ale individului, ci apărarea acestora presupune luarea în considerare a unor scopuri sociale. [1, p.686-687] Altfel spus, se va aprecia dreptul individual al persoanei în coraport cu interesul general al societății. În orice caz însăși prin aplicarea principiului proporționalității, se recunoaște că dreptul la viața privată nu este unul absolut, exercitarea acestuia fiind raportată la interesul societății în ansamblu.

După cum a fost enunțat supra, fiecare ingerință admisă urmează a fi justificată prin realizarea testului de proporționalitate. În fiecare caz separat, vor fi evaluate mai mulți factori individuali ale cauzei, printre care gravitatea infracțiunii cercetate, existența altor probe care în mod obiectiv stabilesc anumite împrejurări și impun necesitatea autorizării acțiunii procesuale, numărul de participanți la comiterea infracțiunii, modalitatea săvârșirii infracțiunii, tehnologiile aplicate la comiterea infracțiunii, impactul acțiunii procesuale în dependență de locul realizării acesteia asupra altor persoane neimplicate în comiterea infracțiunii, importanța datelor obținute în rezultatul efectuării acțiunii procesuale, etc., aceste circumstanțe pot fi dezvoltate perpetuu, evoluția activității infracționale scoate la iveală tehnologiile progresiste care necesită un răspuns pe măsură să inhibeze infracționalitatea.

În concluzie la cele relatate supra, conchidem că deși conceptul vieții private nu are o noțiune individualizată, cuprinzând un spectru larg al existenței umane, de fapt nici nu poate fi cuprins în limitele unei noțiuni fixe, ori conceptul de viața privată este într-o evoluție continuă care se adaptează la necesitățile societății. Practic oricare acțiune procesuală efectuată în cadrul urmăririi penale are tangență cu viața privată, fiind un procedeu de colectare a datelor ce constituie într-un final o parte constituantă a vieții private a participantului în proces.

Judecătorului de instrucție îi revine un rol decisiv în aprecierea proporționalității acțiunii procesuale în coraport cu restrângerea dreptului persoanei, ori limita dintre acestea fiind una interpretativă, fapt recunoscut și de jurisprudența CtEDO, care de principiu acordă o marjă de apreciere pentru justificarea soluției adoptate. Însăși conceptul de proporționalitate având rol de balansor poate fi ușor manevrabil, ce permite o interpretarea diametral opusă a unor și aceleași circumstanțe de fapt, în dependență de mediul în care se produc, din care considerent, la admisibilitatea ingerinței trebuie motivate toate circumstanțele relevante speței examinate în coraport cu realitatea existentă într-o societate.

Referințe bibliografice:

1. Bîrsan C, *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I Drepturi și libertăți*, Editura, All Beck, București, 2005, 1251p.
2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, 14 martie 2003, în vigoare din 12 iunie 2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.104-110 din 07 iunie 2003.
3. Constituția Republicii Moldova, 29 iulie 1994, în vigoare din 27 august 1994. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr.1 din 12 august 1994.
4. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24.07.1997. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1997, nr.54-55/502.
5. Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.217 din 28.07.1990. În: *Veștile*, nr.8 din 30.08.1990.
6. Ghid privind art.8 din Convenția europeană a drepturilor omului. Consiliul Europei, 2018. [citat 15.12.2021]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ROM.pdf
7. Klaus Sollfrank, coord de proiect, *Constituția Republicii Moldova: comentariu*, Editura, Arc, „Europress”, Chișinău, 2012, 576 p.
8. Poalelungi M., Sârcu D., Grimalschi L., *Convenția Europeană a drepturilor omului: Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a drepturilor omului versus Republica Moldova: Concluzii și recomandări*, Chișinău: S. n., 2017, ÎS FEP „Tipografia Centrală”), 576 p.: tab.